

dr inż. Krzysztof Król

ORCID: 0000-0003-1798-9508

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów – POLATOM, Polska
National Centre for Nuclear Research
Radioisotope Centre POLATOM, Poland
e-mail: Krzysztof.Krol@polatom.pl

Wielcy Polacy w Projekcie Manhattan

Great Poles in the Manhattan Project

DOI: 10.5281/zenodo.10078474

Streszczenie: Projekt Manhattan to kryptonim najbardziej rozpoznawalnego programu zbrojeniowego we współczesnej historii. Choć nie był pierwszym programem budowy broni jądrowej, z całą pewnością był największym i najbardziej znanym. Brało w nim udział ponad sto tysięcy osób: począwszy od naukowców-teoretyków i inżynierów, jak również techników i laborantów, pracowników administracji i personelu pomocniczego, a skończywszy na żołnierzach. Najbardziej znani są naukowcy – to prawdziwa śmietanka ówczesnego świata nauki, byli lub przyszli laureaci Nagrody Nobla. Wśród nich znalazła się liczna reprezentacja osób o polskich korzeniach¹ oraz dwóch młodych naukowców z Polski: matematyk i fizyk. Jeden uznawany jest za współtwórcę bomby wodorowej, drugi – klasycznej bomby uranowej. Artykuł przedstawia sylwetki obu wielkich polskich naukowców, którzy wnieśli niebagatelny wkład w projekt zakończony stworzeniem najbardziej destrukcyjnego typu broni – broni jądrowej.

Słowa kluczowe: Projekt Manhattan, polscy naukowcy, Stanisław Ulam, Józef Rotblat, bomba jądrowa, bomba wodorowa, bomba atomowa

Abstract: The Manhattan Project is the code name for the most recognisable weapons programme in modern history. Although it was not the first nuclear weapons programme, it was certainly the largest and best known. More than a hundred thousand people took part in it: theoretical scientists and engineers, technicians and lab technicians, administrative and support staff, and soldiers. The most prominent are the scientists – the real cream of the scientific world of the time. Former or future Nobel Prize winners. Among them was a large representation of people with Polish roots and two young scientists from Poland: a mathematician and a physicist. One is recognised as the co-inventor of the hydrogen bomb, the other of the classical uranium bomb. This article presents the profiles of these two great Polish scientists, who made a considerable contribution to the project that culminated in the creation of the most destructive type of weapon – a nuclear weapon.

Keywords: Manhattan Project, Polish scientists, Stanisław Ulam, Józef Rotblat, nuclear bomb, hydrogen bomb, atomic bomb

¹ Między innymi: prof. Emil J. Konopiński, dr Gerard Pawlicki, inż. Marijon Edward Cieśliski; por. A. Kawalec, Ł. Sawicki, *Nieznani polscy naukowcy w Projekcie Manhattan*, „Postępy Techniki Jądrowej”, 2021, Vol. 64, z. 2, s. 22-26.

PROJEKT MANHATTAN

Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta w 1942 roku zapoczątkowano Projekt Manhattan. Ten ściśle tajny amerykański rządowy program badawczy miał na celu uzyskanie energii jądrowej oraz wykorzystanie jej do produkcji nowego typu broni. W efekcie badań prowadzonych w ramach tego projektu skonstruowano szereg reaktorów jądrowych o różnych zastosowaniach, opracowano technologię obróbki materiałów rozszczepialnych, bomby jądrowe (uranową i plutonową) i bomby termojądrowe. Projekt był międzynarodowy – na jego czele stały Stany Zjednoczone, a do ścisłej współpracy zaproszono Wielką Brytanię i Kanadę oraz pojedyncze osoby, pochodzące zwykle z Europy. W latach 1942-1946 projektem kierował gen. Leslie Groves z Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych. Badania prowadzono w wielu ośrodkach, w tym:

- w Oak Ridge, gdzie pracowano nad wzbogacaniem uranu;
- na Uniwersytecie w Chicago, gdzie pracowano nad metalurgią plutonu i chemią związków plutonu;
- w Hanford, gdzie wybudowano zakłady produkcyjne materiałów rozszczepialnych, przede wszystkim plutonu;
- w Los Alamos, gdzie pracowano nad konstrukcją bomb jądrowych i termojądrowych;

a także w wielu innych lokalizacjach, również poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Wielkiej Brytanii.

W ramach programu – oprócz części „destrukcyjnej” – podejmowano również wysiłki zmierzające do opracowania sposobów innego wykorzystania energii jądrowej. Dzięki czemu stworzono konstrukcje reaktorów jądrowych, które znalazły powszechne zastosowanie jako źródło napędu okrętów, a ponadto opracowano podstawy reaktorów służących obecnie jako energetyczne.

STANISŁAW MARCIN ULAM – OJCIEC SUPERBOMBY

Stanisław Ulam urodził się 13 kwietnia 1909 roku we Lwowie, w rodzinie Józefa Ulama (adwokata) i Anny Auerbach. Dzięki zamożności rodziny pobierał nauki u prywatnych nauczycieli. Już jako dziecko wykazywał zainteresowania astronomią, fizyką oraz matematyką². Po ukończeniu liceum rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, gdzie jednym z jego wykładowców był Stefan Banach³ – słynny matematyk i inicjator spotkań lwowskich matematyków w Kawiarni Szkockiej. Jak wielu wtedy twierdziło, we Lwowie „prawdziwa

² S. Ulam, *Przygody matematyka*, Znak Horyzont, Kraków 2021, s. 44-45.

³ Stefan Banach (1892-1945) – polski matematyk, czołowy przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, jeden z pionierów i klasyków analizy funkcjonalnej, profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem Lwowskim.

matematyka” nie była wykładana na salach uniwersyteckich, a w kawiarni⁴. To właśnie w Kawiarni Szkockiej rozwijał się autentyczny duch lwowskiej szkoły matematycznej. Najmłodszym z uczestników spotkań był Stanisław Ulam, który już w czasach studenckich dostąpił zaszczytu przebywania w gronie największych matematycznych geniuszy ówczesnego świata. Profesor Andrzej Alexiewicz twierdził, że zaproszenie do „Szkockiej” było traktowane niczym pasowanie na rycerza⁵.

Kalejdoskop typów matematyków lwowskich przedstawiał wielką różnorodność indywidualności matematycznych, nie tylko w zakresie zainteresowań i wykształcenia, lecz również w rodzajach intuicji i zwyczajów matematycznych⁶. Szkołę lwowską tworzyło wielu niezwykłych matematyków, wśród których znaleźli się Hugo Steinhaus⁷, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski⁸, Stanisław Mazur⁹ czy właśnie Stanisław Ulam.

Zjazd Kół Matematyczno-Fizycznych (Lwów 1930). 1 — L. Chwistek, 2 — S. Banach, 3 — S. Loria, 4 — K. Kuratowski, 5 — S. Kaczmarz, 6 — J. P. Schauder, 7 — M. Stark, 8 — K. Borsuk, 9 — E. Marczewski, 10 — S. Ulam, 11 — A. Zawadzki, 12 — E. Otto, 13 — W. Zonn, 14 — M. Puchalik, 15 — K. Szpunar

Il. 1. Lwowscy matematycy, 1930 rok

Źródło: K. Kuratowski, *Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973

⁴ S. Ulam, *Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej*, „Wiadomości Matematyczne” 1969, nr 12, s. 52.

⁵ M. Krzyśko, *Stanisław Marcin Ulam (1909-1984)*, „Przegląd Statystyczny” 2010, T. 57, z. 1, s. 91.

⁶ S. Ulam, *Wspomnienia...*, dz. cyt., s. 50.

⁷ Hugo Dyonizy Steinhaus (1887-1972) – polski matematyk żydowskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej, współzałożyciel i redaktor czasopisma „Studia Mathematica”.

⁸ Kazimierz Kuratowski (1896-1980) – polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej, profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

⁹ Stanisław Mieczysław Mazur (1905-1981) – polski matematyk, najbliższy współpracownik Stefana Banacha i jeden z głównych współtwórców lwowskiej szkoły matematycznej.

W 1932 roku Stanisław Ulam obronił pracę magisterską na temat, który sam wymyślił – jego opiekun, prof. Kazimierz Kuratowski, uznał ją za celującą¹⁰. Rok później obronił rozprawę doktorską pt. *O teorii miary w ogólnej teorii mnogości*. Ulam połączył w niej kilka swoich wcześniejszych prac, których wyniki opublikował w „Fundamenta Mathematicae” już w 1930 roku. Sam Kuratowski we wspomnieniach o Ulamie pisał: *Stanisław Ulam to najwybitniejszy z moich uczniów. Mógłbym powiedzieć o nim jak Steinhaus o Banachu: Ulam to moje wielkie odkrycie naukowe*¹¹.

Il. 2. Zdjęcie paszportowe Stanisława Ulama, 1935 rok

Źródło: S. Ulam, *Przygody matematyka*, Znak Horyzont, Kraków 2021, s. 103

Jesienią 1935 roku w Warszawie Stanisław Ulam spotkał się z Johnem von Neumannem¹² – Węgrem, późniejszym przyjacielem, wtedy młodym profesorem w Institute for Advanced Studies w Princeton (USA) – z którym od dawna korespondował. Von Neumann zaprosił go na kilka miesięcy do swojego Instytutu w USA. To tam wykładali uczeni takiej klasy jak Albert Einstein¹³ czy Oswald Veblen¹⁴. W latach 1936-1939 Stanisław Ulam wielokrotnie podróżował ze Stanów

¹⁰ M. Krzyżko, *Stanisław Marcin Ulam...*, dz. cyt., s. 90.

¹¹ Tamże, s. 91.

¹² John von Neumann, właściwie János Lajos Neumann (1903-1957) – węgierski matematyk pochodzenia żydowskiego, inżynier chemik, fizyk i informatyk, pracujący głównie w Stanach Zjednoczonych. Wniósł znaczący wkład do wielu dziedzin matematyki – był głównym twórcą teorii gier, teorii automatów komórkowych i stworzył formalizm matematyczny mechaniki kwantowej.

¹³ Albert Einstein (1879-1955) – niemieckojęzyczny fizyk teoretyczny, twórca szczególnej teorii względności. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”.

¹⁴ Oswald Veblen (1880-1960) – amerykański matematyk, geometra i topolog, jego prace znalazły zastosowanie w fizyce atomowej i teorii względności.

Zjednoczonych do Polski. W międzyczasie zdobył trzyletnie stypendium naukowe na Harvardzie, gdzie prowadził seminaria¹⁵. Następnie był adiunktem na Uniwersytecie Wisconsin w Madison (USA).

W 1941 roku Ulam otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Ze względu na toczącą się w Europie wojnę oraz to, że nie czuł się na swojej posadzie najlepiej, próbował zaciągnąć się na ochotnika do Amerykańskich Sił Powietrznych. Jego wnioski odrzucono z powodu wady wzroku. Praca dla armii stała się możliwa nieco później. Wiosną 1943 roku Stan¹⁶ zapytał von Neumanna o możliwość pracy na rzecz armii. Podejrzywał wówczas, że von Neumann współpracuje z rządem USA. Jego przypuszczenia okazały się słuszne – w odpowiedzi Ulam dostał list, w którym von Neumann sugerował możliwość pracy nad dość „interesującym projektem”.

Niedługo po spotkaniu obydwu naukowców w Chicago, John von Neumann zarekomendował Stanisława do ważnego projektu wojennego. Ulam otrzymał oficjalne zaproszenie z Los Alamos National Laboratory (LANL). Zostało ono podpisane przez jednego z największych fizyków jądrowych tamtych czasów – Hansa Bethego¹⁷.

Los Alamos było miejscem, w którym spotkało się i pracowało wyjątkowo wielu geniuszy. Można rzec, że podczas Projektu Manhattan umysł Stanisława Ulama ponownie otworzył się na nowe możliwości, podobnie jak za czasów Kawiarni Szkockiej¹⁸. Już na początku uczestnictwa w opisywanym projekcie Stanisław Ulam przydzielony został do grupy Edwarda Tellera. Ta ostatnia miała skonstruować superbombę, jak ówczesnie nazywano bombę termojądrową. Ulam zajmował się także ogólnymi zagadnieniami matematycznymi, niezbędnymi przy konstrukcji klasycznych bomb jądrowych. W szczególności bliskie mu były zagadnienia dotyczące procesów gałązkowych i związanym z nimi prawdopodobieństwem. Obliczenia tego rodzaju niezbędne były do prawidłowego przewidzenia zachowania neutronów w pełnym cyklu reakcji łańcuchowej.

Los Alamos stanowiło punkt zwrotny w karierze Stanisława Ulama. W centrum jego zainteresowań znalazła się fizyka, a nie matematyka. Jak pisał w swojej autobiografii – po uważnym obserwowaniu Enrico Fermiego¹⁹ i Richarda Feynmana²⁰ odkrył, że on również ma talent do dokładnego szacowania wielkości fizycznych poprzez wykonywanie prostych obliczeń o rządach wielkości.

Podziwiał geniusz Fermiego w rozwiązywaniu problemów fizycznych za pomocą minimum matematyki. Odtąd Fermi stał się dla Ulama ideałem naukowca.

¹⁵ S. Ulam, *Przygody...*, dz. cyt., s. 119-141.

¹⁶ Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych Stanisław Marcin Ulam posługiwał się imieniem Stan.

¹⁷ Hans Albrecht Bethe (1906-2005) – fizyk amerykański pochodzenia niemieckiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1967 za prace poświęcone mechanizmowi produkcji energii w gwiazdach. W Los Alamos kierował działem teoretycznym.

¹⁸ G.-C. Rota, *Indiscrete Thoughts*, Springer Science+Business Media, New York 1997, s. 60-62.

¹⁹ Enrico Fermi (1901-1954) – włoski fizyk teoretyczny i doświadczalny, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1938 za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych.

²⁰ Richard Phillips Feynman (1918-1988) – amerykański fizyk teoretyczny, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965, uznany w 1999 roku za jednego z dziesięciu najwybitniejszych fizyków wszech czasów.

Gdy ten drugi oszołomiony nowymi możliwościami zaczął pokazywać swój nowo odkryty talent, coraz mniej polegał na standardowych technikach matematycznych, tworząc ich nowe uproszczone odmiany.

COSMOS CLUB
WASHINGTON: S D C

November 9, 1943

Dear Stan,

I am very glad that Mr. Hughes "and all he stands for" have come through. I told them about you, because you wrote me several times in the past that you definitely wanted a war job, and because this is a very real possibility, where you could do very effective and useful work.

The project in question is exceedingly important, probably beyond all adjectives I could affix to it. It is very interesting, too, and the theoretical (and other) physicists connected with it are probably the best group existing anywhere at this moment. It does require some computational work, but there is no doubt, that everybody will be most glad and give you all the encouragement you can wish in doing original research on the subject, for which there is ample opportunity. I can also assure you of my own cooperation in this respect.

The secrecy requirements of this project are rather extreme, and it will probably necessitate your and your families essentially staying on the premises (except for vacations) as long as you choose to be associated with it.

To repeat: If you want war work, this is probably a quite exceptional opportunity.

I may be able to give you a better idea orally, and I would be glad to do so, if we can meet somewhere before you answer---but I suppose that there is no time. (I will be in Princeton on 13-15 and in Washington on 16-17 of this month.)

So you really count on a quite short war? I don't see that from a purely technical standpoint Germany need be broken before next fall. Of course a collapse may come any day from now on for moral and political reasons, but I can't [know] how to judge that, without knowing much more about the present state and efficiency of the Nazi political machine.

And there is still a year's worth of Asiatic war after that. Anyhow, qui vivra verra ...

It seems that Morgenstern's and my book on "games" will be out in 3 months or so.

Best regards, and looking forward to seeing you soon---here or "there"---

as ever

Il. 3. List Johna von Neumanna do Stanisława Ulama napisany w związku z Projektem Manhattan

Źródło: „Los Alamos Science Special Issue” 1987

Il. 4. Zdjęcie Stanisława Ulama wykonane do identyfikatora LANL

Źródło: Los Alamos National Laboratory, Historic Badges, <https://www.lanl.gov/about/history-innovation/badges.php>

Czym innym jest znajomość teorii, nawet poparta znakomitym warształem matematycznym, a zupełnie czymś innym zdolność do powiązania zagadnień teoretycznych z zastosowaniami praktycznymi. Niewielu fizyków posiada zdolność łączenia jednego i drugiego. W przypadku Stanisława Ulama wyśmienita wiedza z zakresu matematyki na poziomie tworzenia nowych teorii łączyła się z wykorzystaniem tej wiedzy do zastosowań praktycznych. W rzeczywistości okazał się on lepszy w opisywanej dziedzinie niż ktokolwiek w jego otoczeniu.

W 1945 roku wyglądało na to, że laboratorium Los Alamos może zostać zamknięte, podobnie jak wiele innych projektów wojennych, więc Stan zaczął szukać pracy gdzie indziej. Niestety, do zakończenia wojny Ulam nie mógł się pochwalić spektakularnymi osiągnięciami ani naukowymi, ani militarnymi. Jeśli chodzi o pracę w Los Alamos, obowiązywało go zachowanie całkowitej tajemnicy, a spora część publikacji z tamtego okresu nadal ma nałożoną klauzulę tajności.

Z uwagi na okoliczności Ulam był zmuszony przyjąć propozycję profesury na Uniwersytecie Południowej Kalifornii – w porównaniu z Los Alamos instytucji drugorzędnej, ale z wielkimi planami na przyszłość.

Pewnego ranka 1946 roku w Los Angeles Stanisław Ulam obudził się z potężnym bólem głowy i stwierdził, że nie jest w stanie mówić. Zdiagnozowano u niego zapalenie mózgu. Wykonano trepanację czaszki, a tkankę mózgową spryskano penicyliną. Podczas pobytu Ulama w szpitalu odwiedziło go kilku przyjaciół z Los Alamos. Być może było to również spowodowane obawą Secret Service o to, czy choroba mózgu nie sprawi, że pacjent mimo swej woli nie dochowa tajemnicy związanej z Projektem Manhattan. Po krótkiej rekonwalescencji udało się Ulamowi

wyjść z choroby prawie bez szwanku. Z czasem jednak zaczęły wychodzić na jaw pewne zmiany w jego osobowości. Paul Stein, jeden ze współpracowników z Los Alamos, wyznał, że przed chorobą Stan był wyjątkowo skrupulatny – wręcz pedantyczny – zarówno w ubiorze, jak i zachowaniu. Później, choć nadal ubierał się w sposób dostojny, stał się niedbały w szczegółach. Z kolei w zachowaniu stał się żywszy i bardziej dowcipny niż kiedykolwiek wcześniej. John C. Oxtoby, współpracownik Stanisława Ulama w latach 30., opisał go jako człowieka skrupulatnego, dbającego o szczegóły oraz zdolnego do wielogodzinnego ślęczenia nad danym tematem. Już po operacji Gian-Carlo Rota wspominał polskiego matematyka jako geniusza rzucającego fascynujące pomysły w dziwnych odstępach czasu. Profesor Ulam stał się naukowcem nieco chaotycznym, starannie unikającym wchodzenia w jakiegokolwiek szczegóły, nad danym tematem rozwodził się nie dłużej niż kilka minut, by potem przejść do zupełnie niepowiązanego zagadnienia²¹.

Pomimo zakończenia wojny na świecie nie zapanował pokój, dlatego też niezbędne okazało się prowadzenie prac nad rozwojem technologii jądrowych – w szczególności tych związanych z zagadnieniami militarnymi. Los Alamos National Laboratory należało do najważniejszych ośrodków naukowych tamtych czasów. Gdy tylko Ulam doszedł do siebie po przebytej chorobie, natychmiast wrócił do LANL, a trzeba zaznaczyć, że powrócił do Los Alamos jako jeden z pierwszych. Już na samym początku wygłosił wykład, który dotyczył rachunku prawdopodobieństwa. Omawiane zagadnienia stanowiły *prequel* do stworzenia (wraz z von Neumanem) metody Monte Carlo. Jednak za najbardziej godne uwagi dokonanie Stanisława Ulama w ramach Projektu Manhattan uznaje się jego wkład w prace nad bombą wodorową. Wpierw, korzystając z obliczeń matematycznych, wspólnie z Corneliusem J. Everettem²² wykazał, że opracowywana przez Tellera koncepcja konstrukcji „superbomby” jest niemożliwa do zrealizowania. Zostało to udowodnione za pomocą nieudanej próby z ładunkiem termojądrowym w ramach operacji Greenhouse. 8 maja 1951, roku po przeprowadzeniu próby, uzyskano siłę wybuchu na poziomie około 225 kiloton. Osiągnięty wynik był co prawda kilka razy większy niż w przypadku standardowej bomby jądrowej, jednakże zgodnie z przewidywaniami Ulama większość materiału została rozproszona siłą wybuchu. Uzyskany efekt – w stosunku do oczekiwań – okazał się bardzo niezadowolający.

Stanisław Ulam nie był zwykłym krytykantem. Jeszcze przed operacją Greenhouse, w lutym 1951 roku, zaproponował nową koncepcję konstrukcji bomby wodorowej, nad którą – po nieudanych eksperymentach z konstrukcją Tellera – rozpoczęto prace. Nowy projekt bomby wodorowej, znany obecnie pod nazwą koncepcji Tellera – Ulama, został zaakceptowany przez naukowców z Los

²¹ G.-C. Rota, *The lost café*, „Los Alamos Science Special” 1987, s. 23.

²² Cornelius Joseph Everett (1914-1988) – amerykański matematyk, doktor matematyki na Uniwersytecie Wisconsin.

Alamos oraz urzędników rządowych. W ramach operacji Ivy 1 listopada 1952 roku przeprowadzono test o kryptonimie „Mike”. Tego dnia miała miejsce próba nowej „superbomby”, w ramach której uzyskano wybuch o sile przekraczającej 10 megaton²³. Od tego czasu mechanizm działania wszystkich bomb termojądrowych opiera się na wykorzystaniu wstępnej eksplozji atomowej, która wskutek implozji wywołuje wtórny wybuch termojądrowy.

Edward Teller w swojej książce z 1962 roku *Dziedzictwo Hiroszimy* szczegółowo opisuje rozwój broni jądrowej, nie wspominając ani słowa o pozytywnej roli Ulama w procesie konstrukcji bomby wodorowej. Jednakże ówcześni naukowcy powiązani z Projektem Manhattan zarzucali Tellerowi kłamstwa na temat udziału innych osób. John von Neumann powiedział: *Edward może być ojcem bomby wodorowej, ale Stan z pewnością spał z jej matką*. W 1982 roku Hans Bethe w mniej sardonicznym tonie szczegółowo opisał, jak Teller desperacko proponował wiele różnych, skomplikowanych rozwiązań, aby uratować swój niewykonalny, jak wcześniej uważano, projekt bomby wodorowej. Pojawienie się w tym przedsięwzięciu Stanisława Ulama spowodowało, że prace przyniosły realny skutek²⁴.

W ramach Projektu Manhattan – oprócz działalności związanej z rozwojem broni jądrowej – pracowano nad szeregiem innych zagadnień, począwszy od konstrukcji pierwszych komputerów, poprzez cywilne wykorzystanie energii jądrowej, skończywszy na lotach w kosmos. Jedne z pierwszych komputerów zostały zaprojektowane przez węgierskiego matematyka Johna von Neumanna. Stanisław Ulam był w gronie tych matematyków, którzy korzystając z nowych narzędzi, jakimi okazały się komputery, opracowywali nieznanie wcześniej zagadnienia.

Stanisław Ulam był również, wraz z Corneliusem J. Everettem, współautorem pomysłu budowy raket nośnych o napędzie nuklearnym. Ich koncepcję budowy jądrowego napędu pulsacyjnego wykorzystano w ramach amerykańskich programów o kryptonimach „Rover” i „Orion”. Pomysł ten miał stanowić konkurencję dla opracowywanych przez Wernhera von Brauna²⁵ raket o napędzie chemicznym.

Po II wojnie światowej Stanisław Ulam większość swojego zawodowego czasu spędzał w Los Alamos National Laboratory. Równocześnie pracował na stanowisku wykładowcy akademickiego: w latach 1951-1952 był profesorem wizytującym na Harvardzie, w latach 1956-1957 w Massachusetts Institute of Technology, w 1963 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Od 1961 roku był pracownikiem Uniwersytetu Colorado w Boulder, gdzie w 1967 został dziekanem Wydziału

²³ D. M. Blades, J. M. Siracusa, *A History of U.S. Nuclear Testing and Its Influence on Nuclear Thought, 1945-1965*, Rowman & Littlefield, Maryland 2015, s. 54.

²⁴ K. Tsipis, *Edward Teller and the folly of star wars*, „Washington Post” 1992, February 23, <https://www.washingtonpost.com/archive/entertainment/books/1992/02/23/edward-teller-and-the-folly-of-star-wars/97104376-257f-455b-b7b5-5ce8b0dd3e5b/> [dostęp: 10.07.2022].

²⁵ Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (1912-1977) – niemiecki uczonek, konstruktor raket; podczas II wojny światowej współtwórca pocisków balistycznych V2, członek NSDAP, oficer SS, po wojnie czołowy współtwórca programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych, pionier podboju kosmosu.

Matematyki. Funkcję tę piastował do odejścia na emeryturę w 1975 roku. Ponadto sprawował funkcję konsultanta Naukowego Komitetu Doradczego prezydenta

Il. 5. Zdjęcie pierwszego testu termojądrowego „Ivy Mike”

Źródło: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office, biblioteka zdjęć, numer pozycji IVY-52-05

Il. 6. Stanisław Ulam pokazujący komputer MANIAC swojej córce Claire, 1955 rok

Źródło: The American Philosophical Society, <https://www.amphilsoc.org/item-detail/stanislaw-and-clair-ulam-los-alamos-scientific-laboratory-open-house-1955>

Johna F. Kennedy’ego, działał w Komitecie Badań Kosmicznych Sił Powietrznych USA, IBM Corporation, General Atomic Corporation, North American Aviation Corporation i wielu innych. Emeryturę spędzał aktywnie jako profesor naukowy na Uniwersytecie Florydzkim, Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie Davis i na Uniwersytecie Rockefellera. W międzyczasie pełnił funkcję konsultanta w LANL.

13 maja 1984 roku Stanisław Ulam zmarł na atak serca. Ze względu na francuskie korzenie swojej małżonki został pochowany na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. W chwili śmierci był członkiem: American Academy of Arts and Sciences, National Academy of Sciences, American Philosophical Society. Zasiadał w Radzie Gubernatorów oraz Naukowym Komitecie Doradczym Weizmann Institute of Science (Rehovot, Izrael). Należał do Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Postępu Nauki i wielu innych. Posiadał honorowe stopnie naukowe Uniwersytetów Nowego Meksyku, University of Pittsburgh.

Il. 7. Spotkanie z prezydentem Johnem F. Kennedym, Los Alamos, 1962 rok. Stanisław Ulam pierwszy z prawej

Źródło: S. Ulam, *Przygody matematyka*, Znak Horyzont, Kraków 2021, s. 305

JÓZEF ROTBLAT – OD BOMBY ATOMOWEJ DO POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Józef Rotblat urodził się na warszawskim Muranowie 4 listopada 1908 roku²⁶. Jego ojciec miał firmę przewozową, która w 1914 roku w wyniku działań wojennych upadła. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina Rotblatów zubożała; aby kontynuować naukę, Józef musiał nauczyć się zawodu – został elektrykiem²⁷. Praca dała mu niezależność i zapewniła pieniądze na utrzymanie. Dość szybko uznał to zajęcie za nużące i zdał sobie sprawę, że jego pasją jest coś innego – nauka. W 1926 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, dostał się do Wolnej Wszechnicy Polskiej. Była to warszawska prywatna uczelnia kształcąca w trybie wieczorowym. Choć początkowo nie dawała absolwentem praw analogicznych do przysługujących uczelniom państwowym, to nie miała limitów w przyjmowaniu osób pochodzenia żydowskiego ani nie stawiała wymogu ukończenia gimnazjum i posiadania matury. Od tamtej pory Rotblat uczył się wieczorami, a w dzień pracował jako elektryk.

W Wolnej Wszechnicy Polskiej Rotblat zetknął się z prawdziwą fizyką²⁸. Jego opiekunem naukowym był prof. Ludwik Wertenstein²⁹. Poznanie Wertensteina, który wykładał między innymi promieniotwórczość, teorię kwantów i budowę atomów, było dla początkującego naukowca wydarzeniem przesądającym o jego dalszej drodze życiowej. Wertenstein był dla Rotblata tym samym, kim Kuratowski dla Ulama. Swego rodzaju mentorem, który wprowadza młodego, zdolnego adepta w arkana prawdziwej, niczym nieskrępowanej nauki.

Profesor Ludwik Wertenstein to były uczeń i późniejszy asystent Marii Skłodowskiej-Curie. W Cambridge studiował wspólnie z Jamesem Chadwickiem³⁰, z którym się zaprzyjaźnił oraz utrzymywał stały kontakt. W Warszawie kierował Pracownią Radiologiczną Towarzystwa Naukowego Warszawskiego im. Mirosława Kernbauma przy ulicy Śniadeckich – jej formalnym kierownikiem była sama Maria Skłodowska-Curie. Można rzec, że Ludwik Wertenstein wraz z Andrzejem Sołtanem, późniejszym założycielem Instytutu Badań Jądrowych (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku), byli najlepszymi polskimi fizykami okresu dwudziestolecia międzywojennego specjalizującymi się w badaniach jądrowych.

²⁶ M. Górlkowski, *Noblista z Nowolipiek. Józefa Rotblata wojna o pokój*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, s. 12.

²⁷ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas and the Manhattan Project*, "Physics in Perspective" 2013, Vol. 15, Issue 4, s. 451.

²⁸ Tamże, s. 453.

²⁹ Ludwik Wertenstein (1887-1945) – polski fizyk, uczeń i asystent Marii Skłodowskiej-Curie, kierownik Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, uznawanej za załazek Instytutu Badań Jądrowych, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fizycznego, odkrywca zjawiska niesprężystych zderzeń neutronów i badacz próżni.

³⁰ James Chadwick (1891-1974) – angielski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1935 za odkrycie neutronu.

Il. 8. Strona z indeksu Józefa Rotblata z Wolnej Wszechnicy Polskiej

Źródło: M. Górlikowski, *Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, s. 130

Aby uzyskać respektowany przez inne uczelnie tytuł magistra, Rotblat musiał jednak zdać maturę. Uczynił to w 1931 roku w trybie eksternistycznym. Jeszcze jako student ostatniego roku, za sprawą swojego mentora, pojawił się w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TWN). Tytuł magistra uzyskał w 1932 roku z oceną celującą na podstawie pracy zatytułowanej *Przyczynek do znajomości dyfuzji w gazach bardzo rozrzedzonych*. Żeby przeprowadzić badania, Józef Rotblat samodzielnie skonstruował aparaturę pomiarową mierzącą ciśnienie różnych gazów i oparów rtęci.

Po zakończeniu studiów Rotblat otrzymał od prof. Wertensteina propozycję kontynuacji pracy naukowej i asystentury w Laboratorium. Jednocześnie został

doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. W rzeczywistości jego praca doktorska powstawała w Pracowni Radiologicznej TNW. Pierwsza publikacja zdolnego fizyka

Il. 9. Od lewej Józef Rotblat, Ludwik Wertenstein, NN w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Źródło: L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas and the Manhattan Project*, "Physics in Perspective" 2013

z 1934 roku dotyczyła odkrycia nieelastycznego rozpraszania neutronów. Jej współautorami byli Marian Danysz i Michał Żyw, odkrywcy sztucznego promieniotwórczego fluoru oraz skandu. Rok później Rotblat samodzielnie odkrył kobalt-60³¹.

W czasie pisania doktoratu Józef Rotblat wydał 15 publikacji, dzięki którym zyskał międzynarodową reputację utalentowanego eksperymentatora. W październiku 1938 roku Rotblat otrzymał stopień naukowy doktora fizyki. W grudniu tego samego roku Otto Hahn³² i Fritz Strassmann³³ wykazali, że podczas zbombardowania (ciężkiego pierwiastka) uranu – U neutronami, powstaje (dużo lżejszy) bar – Ba. Wyniki swoich badań przekazali Lise Meitner³⁴, która wraz z Ottonem Frischem³⁵ doszła do wniosku, że jądro uranu pod wpływem neutronów rozpadło się na dwa mniejsze jądra nowych pierwiastków. Ci austriaccy naukowcy opublikowali to w lutowym wydaniu „Nature” z 1939 roku³⁶. Po przeczytaniu ich pracy Rotblat wysnuł wniosek, że skoro w trakcie

³¹ M. Górlikowski, *Noblista...*, dz. cyt., s. 139-140.

³² Otto Hahn (1879-1968) – niemiecki fizykochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1944 roku za prace nad rozszczepieniem jądra atomu. Często bywa uważany za ojca współczesnej technologii jądrowej.

³³ Fryderyk Wilhelm Strassmann (1902-1980) – jedyny niemiecki chemik uhonorowany przez Instytut Jad Waszem własnym drzewem w Alei Sprawiedliwych w Muzeum Pamięci Holocaustu w Jerozolimie.

³⁴ Lise Meitner (1878-1968) – austriacka fizyczką jądrowa.

³⁵ Otto Robert Frisch (1904-1979) – austriacko-brytyjski fizyk jądrowy.

³⁶ L. Meitner, O. R. Frisch, *Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction*, „Nature” 1939, No. 143, s. 239-240, <https://doi.org/10.1038/143239a0>.

Il. 10. Strona z paszportu Józefa Rotblata

Źródło: M. Górlikowski, *Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, s. 13

rozpadu każdego atomu uranu wydziela się nieco energii, to jeżeli takich minirozpadów następuje wiele w krótkiej chwili, to tej natychmiast uwolnionej energii będzie więcej niż w przypadku jakiegokolwiek ówczesnej bomby. Eksplozja byłaby przeogromna. Powtórzenie eksperymentu oraz udowodnienie – z wykorzystaniem dość prymitywnych metod badawczych – że dochodzi do omawianego zjawiska, zajęło mu około tygodnia. Stwierdził, że podczas każdej takiej reakcji uwolni się do sześciu neutronów, które mogą uczestniczyć w kolejnej reakcji rozszczepienia³⁷. W rzeczywistości pomylił się dwukrotnie, chociaż – jak się później okazało – nie miało to większego znaczenia.

Wraz z początkiem 1939 roku pojawiła się możliwość wyjazdu Józefa Rotblata na roczne stypendium zagraniczne do Liverpoolu, gdzie pracowałby pod kierunkiem noblisty i odkrywcy neutronu Jamesa Chadwicka. Ten ostatni właśnie kończył rozpoczętą w 1936 roku budowę cyklotronu. Wyjazd do Liverpoolu możliwy był dzięki staraniom prof. Ludwika Wertensteina oraz jego znajomości z J. Chadwickiem, utrzymującej się jeszcze od czasów studenckich. Drugim czynnikiem decydującym o wysłaniu Rotblata – najlepszego ucznia prof. Wertensteina – były plany budowy w Warszawie kolejnego cyklotronu i powołania w Polsce wydziału fizyki jądrowej, który miałby odnosić międzynarodowe sukcesy.

³⁷ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas...*, dz. cyt., s. 453.

Rotblat wyjechał do Liverpoolu w marcu 1939 roku. Rząd polski przyznał mu stypendium w wysokości 120 funtów szterlingów na rok. Była to kwota zapewniająca możliwość wynajęcia jednego pokoju i wyżywienia na bardzo niskim poziomie. W ciągu pierwszych miesięcy pracy dla Chadwicka Rotblat dał się poznać jako sprawny eksperymentator. Dzięki temu oraz dzięki staraniom Chadwicka Józef Rotblat otrzymał dodatkowe stypendium Oliver Lodge Fellowship – w kwocie porównywalnej z wartością stypendium rządowego. Należy nadmienić, iż Rotblat został pierwszym nagrodzonym obcokrajowcem.

Przyznanie dodatkowego stypendium zainspirowało przyszłego noblistę do ścigania do Wielkiej Brytanii żony. W tym celu na czas wakacji udał się do Polski, którą opuścił pod koniec sierpnia 1939 roku – niestety sam. Nie wiadomo, dlaczego jego żona nie zdecydowała się na wyjazd. Nigdy więcej się już nie spotkali. Tola Rotblat zginęła w niemieckim obozie zagłady w Bełżcu³⁸.

Gdy wraz z wybuchem II wojny światowej Józef Rotblat utracił możliwość pobierania stypendium od rządu polskiego, James Chadwick znów przyszedł mu z pomocą, proponując prowadzenie wykładów. Przyczyniło się to zapewne do wzmocnienia zaufania Rotblata wobec nowego promotora – prawdopodobnie dlatego też w listopadzie 1939 roku udał się do niego z przemyśleniami na temat opracowania uranowej bomby jądrowej. Jak się okazało, Chadwick posiadał już pewne informacje na ten temat³⁹, gdyż kilka miesięcy wcześniej angielski fizyk, sir Edward V. Appleton, późniejszy laureat Nagrody Nobla (1947 rok), odbył z nim podobną rozmowę. Chadwick przyznał też, że możliwe jest, aby rozszczepienie jądra doprowadziło do wybuchu, jednak z zastrzeżeniem, że w tym celu konieczne może być zgromadzenie bardzo dużej, jak na owe czasy, ilości izotopu uranu U-238. Jako jeden z pomysłodawców, na polecenie Chadwicka, Rotblat rozpoczął eksperymentalne prace badawcze, które można uznać za początek brytyjskiego programu budowy broni jądrowej. Do współpracy z Rotblatem Chadwick zaprosił do Liverpoolu Cecila Powella (późniejszego laureata Nagrody Nobla z 1950 roku). Zadaniem zespołu Rotblat – Powell miało być określenie – przy użyciu klisz fotograficznych – widma energii rozszczepienia neutronów.

W marcu 1940 roku dwaj mieszkający w Wielkiej Brytanii fizycy: Austriak Otto Frisch i Niemiec Rudolf Peierls, napisali do brytyjskiego rządu ściśle tajne memorandum, w którym stwierdzili, że gdyby możliwe było oddzielenie izotopów uranu U-235 od U-238⁴⁰, to bomba zbudowana z 99,3 proc. U-235⁴¹ mogłaby wymagać tylko kilku funtów tego pierwiastka⁴². Zauważyli również, że jako broń bomba jądrowa byłaby praktycznie nie do odparcia – nie ma takiego materiału czy

³⁸ M. Górlikowski, *Noblista...*, dz. cyt., s. 179.

³⁹ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas...*, dz. cyt., s. 457.

⁴⁰ Proces ten znany jest obecnie pod pojęciem wzbogacania uranu.

⁴¹ O. R. Frisch, R. Peierls, *Memorandum on the Properties of a Radioactive „Super-bomb”*, <https://www.atomicheritage.org/key-documents/frisch-peierls-memorandum> [dostęp: 7.07.2022].

⁴² Z czasem okazało się, że obliczenia były mocno niedoszacowane, zamiast kilku funtów (1 funt to ok. 0,45 kilograma) należało użyć kilku kilogramów.

struktury, co do której można by było oczekiwać, że byłaby się w stanie oprzeć sile wybuchu „superbomby”, jak wówczas nazwano uranową bombę jądrową. Uznano ponadto, że ze względu na rozprzestrzenianie się z wiatrem substancji promieniotwórczych użycie bomby prawdopodobnie wiązałoby się z ryzykiem zabicia dużej liczby ludności cywilnej.

Z uwagi na to, iż wszystkie teoretyczne dane dotyczące konstrukcji bomby jądrowej były opublikowane i dostępne dla osób dysponujących odpowiednim zasobem wiedzy, Brytyjczycy doszli do wniosku, że istnieje możliwość rozwijania tego typu broni przez Niemcy, więc jedyną skuteczną odpowiedzią byłoby kontruderzenie. W kwietniu 1940 roku został powołany Komitet MAUD – brytyjski tajny projekt budowy bomby jądrowej. Jego pierwsze zadanie polegało na potwierdzeniu możliwości zbudowania takiej bomby. Choć Józef Rotblat jako obcokrajowiec nie mógł być członkiem tego komitetu, faktem jest, że jego ówczesny promotor James Chadwick konsultował z nim zagadnienia tam opracowywane⁴³.

Efektom pracy Komitetu MAUD był tak zwany raport MAUD, w którym omówiono wykonalność i konieczność stworzenia bomby jądrowej z myślą o działaniach wojennych. W związku z tym podjęto decyzję o kontynuowaniu prac. Tak powstał tajny brytyjski projekt budowy broni jądrowej o nazwie kodowej „Tube Alloys”. Józef Rotblat, chociaż był obcokrajowcem, wraz z Ottonem Frischem i Rudolfem Peierlsem wszedł w jego skład. Jednak jako jedyny z tej trójki odmówił przyjęcia brytyjskiego obywatelstwa, twierdząc, że zmiana narodowości nie jest tym samym co zmiana ubioru⁴⁴. Na uniwersytetach w Birmingham i Liverpoolu prowadzono prace związane z konstrukcją broni jądrowej. Po tym jak Edwin M. McMillan (laureat Nagrody Nobla w 1951 roku) opublikował odkrycie nowego radioaktywnego pierwiastka o liczbie atomowej 94, czyli plutonu, Rotblat dowodził, że mógłby on posłużyć jako alternatywa dla uranu. Chciał nawet podjąć się próby wyprodukowania go w liverpoolskim cyklotronie, ale Chadwick nie był tym zainteresowany. Brytyjski program koncentrował się wówczas na uranie U-235. Dodatkowo inni fizycy z Liverpoolu obliczyli, że wydajność produkcji plutonu Pu-239 w cyklotronie byłaby zbyt niska⁴⁵.

Ze względu na brytyjskie trudności w samodzielnym finansowaniu projektu „Tube Alloys” w sierpniu 1943 roku podpisano w kanadyjskim Quebecu tajne porozumienie, na mocy którego misja brytyjska weszła w struktury Projektu Manhattan. Pierwotnie wprowadzono jednak pewne ograniczenie – Projekt Manhattan miał co prawda zrzęcać najlepszych naukowców świata, lecz tylko takich, którzy mieli obywatelstwo amerykańskie, kanadyjskie bądź brytyjskie. W efekcie porozumień prawie wszyscy brytyjscy naukowcy uczestniczący w projekcie „Tube Alloys” wraz z Ottonem Frischem i Rudolfem Peierlsem, już jako Brytyjczykami, udali się potajemnie na nowy kontynent. Prawie wszyscy, gdyż Józef Rotblat powtórnie odmówił zmiany

⁴³ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas...*, dz. cyt., s. 458.

⁴⁴ M. Górlikowski, *Noblista...*, dz. cyt., s. 14.

⁴⁵ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas...*, dz. cyt., s. 458.

obywatelstwa, co oznaczało, że nie mógł dołączyć do projektu. W rezultacie misja brytyjska została pozbawiona czołowego fizyka jądrowego, dlatego też wielu osobom zależało, aby jednak pozyskać Józefa Rotblata do amerykańskiego projektu. Między innymi J. Chadwick nie wyobrażał sobie, żeby polskiego naukowca zabrakło w projekcie – ostatecznie udało się mu przekonać gen. Leslie R. Grovesa, szefa Projektu Manhattan, aby dla Rotblata zrobiono wyjątek i zatrudniono go pomimo polskiego obywatelstwa. W styczniu 1944 roku Józef Rotblat wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Od razu po przybyciu do USA Rotblat udał się do Waszyngtonu na spotkanie z gen. Grovesem. Ten chciał osobiście i jako pierwszy poznać osobę, która *była tak uparta, a jednocześnie tak cenna dla całego projektu*⁴⁶. Po rozmowie z szefem Projektu Manhattan Rotblat wyruszył do Los Alamos w Nowym Meksyku. W owym czasie w LANL pracowało już około 3,5 tysiąca ludzi. Jak się okazało, trafił on w bezpośrednie sąsiedztwo zespołu Edwarda Tellera – tego samego, w którym pracował Stanisław Ulam. Dla członków misji brytyjskiej kontrast, jeśli chodzi o warunki, w jakich pracowali naukowcy w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach, był przeogromny. Wcześniej pracowano w realiach wojennych – żywność i odzież podlegały racjonowaniu, a w nocy, z powodu zagrożenia nalotami, obowiązywało zaciemnienie.

Il. 11. Zdjęcie Józefa Rotblata wykonane do identyfikatora LANL

Źródło: Los Alamos National Laboratory, Historic Badges, <https://www.lanl.gov/about/history-innovation/badges.php>

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi Józef Rotblat badał zjawisko nieelastycznego rozpraszania neutronów w uranie oraz widma neutronów w polu magnetycznym, co miało bezpośredni wpływ na wydajność procesu rozszczepienia

⁴⁶ S. Landau, *Joseph Rotblat: The road less traveled*, "The Bulletin of the Atomic Scientists" 1996, January/February, s. 46-54.

jąder atomowych. W ramach Projektu Manhattan został również przydzielony do badań nad wysokoenergetycznym promieniowaniem gamma emitowanym podczas bombardowania wysoko wzbogaconego uranu neutronami prędkimi i nad rozkładem gęstości neutronów podczas rozszczepienia jądra uranu. Prowadził ponadto eksperymenty związane z wyznaczeniem przekroju czynnego w drodze radiacyjnego wyłapywania neutronów dla uranu U-235 na tworzenie uranu U-236. Nauka leżąca u podstaw bomby uranowej była już na tyle zaawansowana, że jej rozwój zależał wyłącznie od zakończonego powodzeniem procesu oddzielenia wystarczającej ilości U-235.

Ponieważ większość wcześniejszych współpracowników Józefa Rotblata z „Tube Alloys” była zatrudniona poza Los Alamos, wielokrotnie wspominał on, iż w LANL czuł się osamotniony. Być może dlatego – pomimo zakazu komunikowania się pomiędzy odległymi laboratoriami – Rotblat udał się do Berkeley, by spotkać się z kolegą z wydziału fizyki Uniwersytetu w Liverpoolu. Wspominał również, że jedną z niewielu chwil wytchnienia dawała mu możliwość rozmawiania ze Stanisławem Ulamem w języku ojczystym – z czego obaj rodacy korzystali. Co ciekawe i zdumiewające, o ile Rotblat pisze o Ulamie w swoich wspomnieniach (wszak pracowali w sąsiednich laboratoriach), to we wspomnieniach Ulama nie znajdziemy żadnej wzmianki dotyczącej Rotblata. Stanisław Ulam w wydanej w latach 70. autobiografii *Przygody matematyka* wymienia wielu naukowców z Los Alamos z imienia i nazwiska. Tam również nie znajdziemy ani słowa o Rotblacie. Niestety, obaj już nie żyją, więc raczej nie będzie można zapoznać się z przyczynami owej rozbieżności.

Osamotnienie, problemy z adaptacją w zamkniętym ośrodku, brak jasnego celu pracy – zapewne wszystko to skłoniło Józefa Rotblata do opuszczenia Projektu Manhattan. Co więcej, biorąc pod uwagę rozmach tego ostatniego, Rotblat w miarę szybko zdał sobie sprawę, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby Niemcy, znajdując się pod ciągłą presją wojny w najbliższym otoczeniu, mogli wyprodukować bombę atomową. Zaczął więc kwestionować swój udział w projekcie. W listopadzie 1944 roku aliancki wywiad wiedział już, że Niemcy bomby nie zbudują.

Po wojnie Józef Rotblat twierdził, że podczas pewnego wieczoru u Chadwicków (a warto nadmienić, iż traktowali go prawie jak członka rodziny) słyszał od gen. Grovesa, że broń jądrowa będzie służyć celom ściśle politycznym, zwłaszcza podporządkowaniu ZSRR. Dalsze uczestnictwo w Projekcie Manhattan straciło dla niego sens. W dodatku – co później okazało się całkowitą nieprawdą – ze względu na lewicowe przekonania FBI podejrzewało go o szpiegostwo na rzecz Rosji. W styczniu 1945 roku Rotblat wrócił do Liverpoolu, co zresztą Chadwickowi było na rękę. Dawało mu bowiem możliwość zatrudniania w liverpoolskim laboratorium człowieka, który miał większe doświadczenie w dziedzinie cyklotronów niż ktokolwiek w Anglii⁴⁷. Rotblat, jako specjalista z doświadczeniem w Los Alamos, mógł dokończyć modernizację cyklotronu w Wielkiej Brytanii. Zdawano sobie również

⁴⁷ L. Veys, *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas...*, dz. cyt., s. 464.

sprawę, że gdyby rodzina Rotblata jeszcze żyła, to najprawdopodobniej znajdowałyby się na terenach zajętych po wojnie przez Rosję, co zwiększałoby możliwość naukowego szantażu na Rotblacie. Chadwick tłumaczył mu, że sytuacja geopolityczna uległa zmianie – Brytyjczycy nie będą mogli wypuścić naukowca, który brał udział w budowie bomby jądrowej, do kraju będącego w radzieckiej strefie wpływów.

6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8.16 czasu lokalnego niecałe 600 metrów nad Hiroszimą nastąpiła detonacja pierwszej uranowej bomby jądrowej „Little Boy”, bomby, nad którą w znacznej mierze pracowała misja brytyjska, a Józef Rotblat był jednym z jej pomysłodawców.

Po powrocie do Anglii Józef Rotblat był zupełnie sam i choć nadal pracował dla „Tube Alloys”, po latach wyznał, że wszystko, co robił do 1945 roku, straciło w jego mniemaniu sens. Uznał, że jego praca nie przyniosła ludzkości niczego dobrego. Postanowił to zmienić. Wtedy zaczął się interesować wykorzystaniem radioizotopów

Il. 12. Zdjęcie pierwszego wybuchu bomby uranowej „Little Boy” zrzuconej na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku

Źródło: “The Bulletin of the Atomic Scientists”, https://thebulletin.org/wp-content/uploads/2017/08/Atomic_cloud_over_Hiroshima.jpg.webp

w medycynie. Gdy zajmował się medycyną nuklearną, wraz z wojskowym lekarzem RAF-u George'em Ansellem wynaleźli metodę uzyskania obrazu czynnej tkanki tarczycy u pacjenta. Uczestniczył w badaniach prowadzonych w pierwszym powojennym europejskim reaktorze jądrowym w Harwell, gdzie otrzymał jedną z pierwszych próbek izotopu jodu I-131, a ponadto dokonał pomiaru absorpcji jodu w tarczycy. Badał również przydatność izotopu jodu I-131 do leczenia nowotworów klatki piersiowej, chłoniaków i gruczolicy oraz izotopu fosforu P-32 w diagnostyce raka piersi i raka skóry⁴⁸.

Okazja do poważnej zmiany trafiła się w 1950 roku, kiedy to Rotblat objął katedrę fizyki medycznej w Medical College of St. Bartholomew's Hospital w Londynie. Znajdujący się w londyńskim City, popularnie zwany The Barts, został założony w 1123 roku i po dziś dzień prowadzi działalność jako szpital dydaktyczny. Rotblat pracował w nim już do końca swojego życia zawodowego.

Pomimo uczestnictwa w Projekcie Manhattan zbombardowanie Hiroszimy i Nagasaki w sierpniu 1945 roku było dla Rotblata wielkim szokiem. Naiwnie sądził, że bomba zostanie użyta wyłącznie w celu demonstracji siły.

1 marca 1954 roku na atolu Bikini miała miejsce testowa eksplozja o kryptonimie „Castle Bravo”. Bombę o kodowej nazwie „Shrimp” (krewetka) zbudowano zgodnie z koncepcją Tellera – Ulama, lecz użyto deuterku litu jako paliwa termojądrowego. Jej osłonę wykonano ze zubożonego uranu U-238 – miała dodatkowo pełnić rolę reflektora promieniowania X. Jak się okazało, uległa przemianom jądrowym i rozszczepieniu. Do tej pory uważano, że bomba wodorowa jest tzw. czystą bombą, w przypadku której opad promieniotwórczy okazuje się minimalny. Nawet po teście „Castle Bravo” Stany Zjednoczone podtrzymywały tę wersję. W rzeczywistości „Shrimp” wymknęła się spod kontroli. Obecny w paliwie lit Li-7 niespodziewanie uległ rozszczepieniu, a powstały z niego tryt wielokrotnie wzmocnił siłę wybuchu. Jeszcze większym zaskoczeniem było rozszczepienie uranu U-238. Bomba, zamiast z siłą 4-5 megaton, eksplodowała z siłą 15 megaton. Gigantyczna chmura opadu promieniotwórczego objęła zamieszkane przez 20 tysięcy ludzi atole Rongerik, Rongelap, Utirik oraz japońską załogę statku rybackiego. Opad promieniotwórczy miał postać białoszarych płatków. Przypominał śnieg, który wyspiarze znali jedynie z opowieści. Dzieci bawiły się nim i go jadły – doznając oparzeń radiacyjnych. Amerykanie wciąż przekonywali opinię publiczną, że test był bezpieczny, a bomba była „czystą bombą wodorową”. Dlatego, słuchając o dziwnych objawach chorobowych rybaków, Józef Rotblat poprosił japońskiego biofizyka Yasushi Nishiwaki, by ten przekazał mu próbkę materiału do badań. W ich efekcie uzyskał dane wskazujące, że chmura radioaktywnego opadu musiała powstać wskutek rozszczepienia. Był przekonany, że Amerykanie okłamują opinię publiczną. W wyniku swoich badań odkrył, że Amerykanie przeprowadzili próbę wybuchu trzypostopniowej bomby jądrowej: rozszczepienie – synteza – rozszczepienie. Nie była

⁴⁸ M. Górlkowski, *Noblista...*, dz. cyt., s. 302.

to czysta z radiologicznego punktu widzenia bomba termojądrowa, lecz bardzo brudna bomba. Aby powstrzymać USA od testowania coraz większych bomb, Rotblat uznał, że należało to upublicznić.

W 1954 roku polski naukowiec poznał matematyka i filozofa Bertranda Russella, który w 1955 wydał słynny Manifest Russella – Einsteina. Rotblat, jako uczestnik projektu budowy bomby jądrowej, był jednym z jego sygnatariuszy. Niedługo potem założył ruch Pugwash (Konferencja Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych). Po dziś dzień zrzesza on wybitnych naukowców z całego świata i osoby publiczne, aby „dyplomacją drugiej ścieżki”, nie jako przedstawiciele rządów czy światowych instytucji, ale jako osoby zatroskane o zmniejszenie niebezpieczeństwa konfliktu zbrojnego – wspólnie poszukiwać rozwiązania problemów globalnych.

W 1995 roku – w 50. rocznicę zbombardowania Hiroszimy i Nagasaki, w momencie wznowienia przez Francję prób z bronią jądrową – ogłoszono, że Józef Rotblat wraz z Konferencją Pugwash za *wysitek na rzecz zmniejszenia roli broni jądrowej w polityce międzynarodowej, a także na dłuższą metę eliminowanie jej* zostali wspólnie uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla⁴⁹.

Il. 13. Uczestnicy pierwszej Konferencji Pugwash

Źródło: https://pugwashconferences.files.wordpress.com/2014/02/1957_pugwash_group.jpg

Józef Rotblat zmarł 31 sierpnia 2005 roku w Londynie na sepse (posocznicę), miał 97 lat. Tam też został pochowany. W 1987 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi PRL, a w 1998 – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla nauki polskiej. W 2018 roku Rada m.st. Warszawy nadała jego imię skwerowi znajdującemu się w okolicy, w której Józef Rotblat się wychował – przy skrzyżowaniu ulic Nowolipki i Smoczej.

⁴⁹ The Nobel Peace Prize 1995, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1995/summary/> [dostęp: 15.07.2022].

Il. 14. **Józef Rotblat**

Źródło: Archiwum Fundacji Nobla, <https://www.nobelprize.org/images/rotblat-13476-portrait-mini-2x.jpg>

PODSUMOWANIE

Artykuł przedstawia sylwetki dwóch naukowców, którzy przyczynili się do sukcesu jednego z największych projektów zbrojeniowych – Projektu Manhattan. Jeden pochodził z bardzo zamożnej rodziny lwowskich bankowców oraz prawników, był przedstawicielem Lwowskiej Szkoły Matematyki. Drugi to przedstawiciel zubożałego mieszczaństwa warszawskiego, absolwent Wolnej Wszechnicy Polskiej. Losy obu udowadniają, że niezależnie, czy jest się bogatym czy biednym, jeżeli dysponuje się potężnymi zapasami samozaparca i chęci do własnego rozwoju, można osiągnąć sukces. Sukces na skalę światową.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Blades D. M., Siracusa J. M., *A History of U.S. Nuclear Testing and Its Influence on Nuclear Thought, 1945-1965*, Rowman & Littlefield, Maryland 2015;
Górlukowski M., *Noblista z Nowolipiek. Józefa Rotblata wojna o pokój*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018;
Kuratowski K., *Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970*, Książka i Wiedza, Warszawa 1973;
Rota G.-C., *Indiscrete Thoughts*, Springer Science+Business Media, New York 1997;
Ulam S., *Przygody matematyka*, Znak Horyzont, Kraków 2021.

Druki ciągłe:

- Kawalec A., Sawicki Ł., *Nieznani polscy naukowcy w Projekcie Manhattan*, „Postępy Techniki Jądrowej” 2021, Vol. 64, z. 2;
Krzyśko M., *Stanisław Marcin Ulam (1909-1984)*, „Przegląd Statystyczny” 2010, T. 57, z. 1;
Landau S., *Joseph Rotblat: The road less traveled*, “The Bulletin of the Atomic Scientists” 1996, January/February;
Rota G.-C., *The lost café*, “Los Alamos Science Special” 1987;
Ulam S., *Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej*, „Wiadomości Matematyczne” 1969, nr 12;
Veys L., *Joseph Rotblat: Moral Dilemmas and the Manhattan Project*, “Physics in Perspective” 2013, Vol. 15, Issue 4.

Źródła internetowe:

- Archiwum Fundacji Nobla, <https://www.nobelprize.org/images/rotblat-13476-portrait-mini-2x.jpg> [dostęp: 20.07.2022];
Frisch O. R., Peierls R., *Memorandum on the Properties of a Radioactive “Super-bomb”*, <https://www.atomicheritage.org/key-documents/frisch-peierls-memorandum> [dostęp: 7.07.2022];
https://pugwashconferences.files.wordpress.com/2014/02/1957_pugwash_group.jpg [dostęp: 15.07.2022];
Los Alamos National Laboratory, Historic Badges, <https://www.lanl.gov/about/history-innovation/badges.php> [dostęp: 12.07.2022];
Meitner L., Frisch O. R., *Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction*, “Nature” 1939, No. 143, <https://doi.org/10.1038/143239a0>;

- National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office*, <https://web.archive.org/web/20160409202321/http://www.nv.doe.gov/library/photos/photodetails.aspx?ID=750> [dostęp: 10.07.2022];
- The American Philosophical Society*, <https://www.amphilsoc.org/item-detail/stanislaw-and-clair-ulam-los-alamos-scientific-laboratory-open-house-1955> [dostęp: 16.07.2022];
- The Bulletin of the Atomic Scientists*, https://thebulletin.org/wp-content/uploads/2017/08/Atomic_cloud_over_Hiroshima.jpg.webp [dostęp: 12.07.2022];
- The Nobel Peace Prize 1995*, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1995/summary/> [dostęp: 15.07.2022];
- Tsipis K., *Edward Teller and the folly of star wars*, “Washington Post” 1992, February 23, <https://www.washingtonpost.com/archive/entertainment/books/1992/02/23/edward-teller-and-the-folly-of-star-wars/97104376-257f-455b-b7b5-5ce8b0dd3e5b/> [dostęp: 10.07.2022].